

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРАВНЕНИЙ В ДАСТАНЕ АЛИШЕР НАВОИ «ФАРХАД И ШИРИН»

Абдуолимова Мумтазбегим,
докторант, кафедра узбекского языка,
Ферганский государственный университет
+998911259322,
E-mail: mumtozbegin9722@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376651>

Аннотация. В статье рассматриваются сравнения в дастане «Фархад и Ширин» с позиций лингвокультурологии. Сравнительные конструкции анализируются как языковые единицы, отражающие культурные коды, национальное мировоззрение и эстетическое мышление. Исследование выполнено на основе структурного, семантического и когнитивного подходов. Установлено, что сравнения выполняют не только художественно-изобразительную, но и когнитивно-моделирующую функцию.

Ключевые слова: лингвокультурология, сравнение, культурный код, когнитивная лингвистика, поэтический текст, тюркская культура.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi o‘xshatishlar lingvokulturologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. O‘xshatishlar nafaqat badiiy tasvir vositasi, balki xalqning madaniy xotirasi, dunyoqarashi va estetik tafakkurining in’ikosi sifatida o‘rganilgan. Dostondagi o‘xshatish konstruksiyalari strukturaviy, semantik va lingvomadaniy jihatdan tasniflanib, ularda aks etgan turkiy-islom madaniyati qadriyatlarini, tabiat va inson munosabatlariga doir arxetipik tasvirlar tahlil etilgan. Tadqiqot o‘xshatishlarning Navoiy ijodidagi kognitiv va estetik vazifalarini ochib berish bilan birga, ularning zamonaviy o‘zbek tilshunosligi uchun ahamiyatini ham asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturologiya, o‘xshatish, “Farhod va Shirin”, Alisher Navoiy, madaniy kod, badiiy tasvir, turkey xalqlar madaniyati, kognitiv tilshunoslik, estetik tafakkur, arxetip.

Abstract. This article examines similes in the dastan “*Farhad and Shirin*” by Alisher Navoi from a linguocultural perspective. Comparative constructions are analyzed as linguistic units that reflect cultural codes, national worldview, and aesthetic cognition. The study is based on structural, semantic, and cognitive approaches. The findings demonstrate that similes perform not only a figurative and stylistic function, but also a cognitive modeling function in representing reality.

Keywords: Linguoculturology, simile, cultural code, cognitive linguistics, poetic text, Turkic culture.

Лингвокультурология – современное направление языкознания, изучающее взаимосвязь языка и культуры, которое в последние десятилетия заняло важное место и в узбекской лингвистике. В рамках данной области основным объектом исследования становятся культурные слои языковых единиц художественного текста, таких как сравнения, метафоры, фразеологизмы и другие. В этом аспекте наследие Алишер Навои, в частности его дастан «Фархад и Ширин», представляет собой ценный материал для лингвокультурологических исследований.

Дастан «Фархад и Ширин», вобравший в себя традиции Низами Гянджеви и Хосрова Дехлави, является уникальным культурно-эстетическим памятником. Произведение было создано в 1484 году и входит во вторую часть «Хамсы». Его художественно-лингвистический потенциал на протяжении веков привлекал внимание исследователей. Однако сравнительные конструкции в аспекте лингвокультурологии – то есть в связи с культурными кодами и мировоззрением народа – до настоящего времени изучены недостаточно.

В данной статье сравнения рассматриваются как лингвокультурные единицы, анализируются их структурные, семантические и когнитивные функции. Основная цель исследования заключается в научном обосновании языкового отражения тюркско-исламской культуры, проявляющегося через сравнения в дастане. Проблема сравнения исследуется в языкознании с античных времён. В работах Г.Лакоффа и М.Джонсона сравнение рассматривается как важнейший когнитивный механизм, лежащий в основе человеческого мышления и тесно связанный с культурой [2].

В узбекском литературоведении художественные особенности творчества Навои исследовались А.Хаитметовым, Н.Маллаевым, Б.Валиходжаевым [10]. Вместе с тем лингвокультурологический аспект – анализ языковых единиц через призму культурных кодов и национального менталитета – является сравнительно новым направлением, представленным в трудах Б.А.Муминова [5], А.Шукурова [6] и других исследователей.

Методологическую основу исследования составляют концепции В.А.Масловой, согласно которым лингвокультурология изучает культурные значения, закреплённые в языке, и особенности национального сознания [3]. Важное значение также имеет теория культурного кода В.В.Красных [4]. Когнитивный аспект сравнений рассматривается в трудах Е.Sweetser [8], J.Taylor [9], а также К.Каримова [7], где они интерпретируются как активные средства моделирования мира.

1. Структурная классификация сравнений

Сравнения в дастане «Фархад и Ширин» подразделяются на три основных типа:

1. полные сравнения;
2. сокращённые сравнения;
3. развернутые сравнения.

2. Тематико-семантические группы

Анализ показал, что сравнения группируются следующим образом:

а) Природные сравнения. Солнце, луна, звёзды, цветы и другие природные образы используются для характеристики внешности и внутреннего состояния героев. Например: «Yuzin ko‘rub menga quyosh uyaldi...» [1]. Образ солнца выступает как эталон абсолютной красоты.

б) Зооморфные сравнения. Лев, орёл, сокол и другие животные символизируют силу, мужество и свободу.

в) Предметные сравнения. Зеркало, корона, пояс и другие предметы отражают материальную культуру эпохи.

г) Религиозно-суфийские сравнения. Образы рая, света, Кавсара и др. выражают духовно-философское содержание произведения.

3. Лингвокультурологический анализ: культурные коды

В дастане функционируют различные культурные коды:

- a. соматический (части тела);
- b. космологический (солнце, луна, звёзды);
- c. фитоморфный (растительный мир);
- d. религиозный (духовные символы).

Согласно В.В. Красных, культурный код представляет собой систему знаков, обеспечивающую передачу культурной информации [4].

Результаты исследования показывают, что сравнения в дастане «Фархад и Ширин» выполняют не только художественно-изобразительную функцию, но и являются языковой моделью тюркско-исламской культуры.

Они отражают:

- 1) национальное мировоззрение;
- 2) культурную память;
- 3) эстетические ценности народа.

Лингвокультурологический анализ позволил выявить ключевые культурные коды произведения и подтвердить их значимость для интерпретации поэтического текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Навои А. Фархад и Ширин. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. – С. 87, 134.
2. Lakoff G., Johnson M. *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought*. – New York: Basic Books, 1999. – P. 4-6.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – С. 9.
4. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002. – С. 232.
5. Муминов Б. Ўзбек ва инглиз тилларидаги топишмоқлар: лингвокультурологик таҳлил. – Самарқанд: СамДУ, 2018. – С. 67.
6. Шукуров А. Ўхшатишлар ва уларнинг лингвистик таҳлили. – Тошкент: ФА, 2020. – С. 34.
7. Каримов К. Лингвистик ва маданий контекстда ўхшатишларнинг роли. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2021. – С. 18.
8. Sweetser E. *The Role of Metaphor in Thought and Language // Cognitive Linguistics*. – 2019. – Vol. 30(4). – P. 451-474.
9. Taylor J.R. *Cognitive Models in Language and Thought*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2020. – P. 112.
10. Хайтметов А. Навоий лирикасининг баъзи хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1961. – С. 45.
11. Whorf B.L. *Language, Thought, and Reality*. – Cambridge: MIT Press, 1956. – P. 213.
12. Kovács M. *Cultural Reflections in Linguistic Structures // Journal of Applied Linguistics*. – 2021. – Vol. 34(2). – P. 123-140.